

2-SINF ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDAGI TOPSHIRIQLARNING TA’LIM JARAYONIDAGI USTUVOR JIHATLARI

Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi

Navoiy davlat universiteti Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) 2-kurs magistranti

kubayevanilufar90@gmail.com

Annotatsiya. Milliy o‘quv dasturiga asoslangan Ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklaridagi hikoya, she‘r va topshiriqlar shunday izchil ravishda berilganki, ularning har biri o‘quvchilarda vaziyatga mustaqil baho berish kabi tanqidiy fikrlashning asoslarini shakllantiradi hamda rivojlantiradi. Ushbu maqolada 2-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligida berilgan hikoya va she‘rlar orqali o‘quvchilarda qanday qilib fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkin ekanligini ko‘rib chiqamiz.

Аннотация: Рассказы, стихи и задания в учебниках «Родной язык» и «Грамотность чтения» на основе национальной учебной программы представлены таким образом, что каждый из них формирует и развивает у учащихся основы критического мышления, такие как самостоятельная оценка ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как развивать мыслительные способности учащихся с помощью рассказов и стихов, приведенных в учебнике «Родной язык и грамотность чтения» для 2-го класса.

Annotation: The stories, poems, and tasks in the Mother Tongue and Reading Literacy textbooks based on the national curriculum are presented in such a way that each of them forms and develops the basics of critical thinking in students, such as independent assessment of the situation. In this article, we will consider how to develop thinking skills in students through the stories and poems given in the 2nd grade Mother Tongue and Reading Literacy textbook.

Kalit so‘zlar: darslik, ona tili va o‘qish savodxonligi, milliy o‘quv dasturi, topshiriq, boshlang‘ich sinf, o‘quvchi, fikrlash.

Ключевые слова: учебник, родной язык и грамотность чтения, национальная учебная программа, задание, начальный класс, ученик, мышление.

Key words: textbook, mother tongue and reading literacy, national curriculum, assignment, primary grade, student, thinking.

Boshlang‘ich sinflarda shu paytgacha Ona tili va O‘qish fanlari alohida o‘qitilgan. Endi esa ushbu ikki fanni birlashtirgan “Ona tili va o‘qish savodxonligi” deb nomlangan yagona fan tashkil etildi. O‘qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she‘rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko‘maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat. Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo‘lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan. O‘qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma‘lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi. Endi esa darslikda o‘qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo‘ladi. Shu paytgacha ona tilini o‘qitishdan maqsad tilning grammatikasini o‘rgatish, til strukturasi qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda eng muhim qoidalargina qoldirilgan. Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko‘proq urg‘u berilgan. Ahamiyatli tomoni endi o‘qituvchilar uchun “O‘qituvchi kitobi”, o‘quvchilar uchun esa “Mashq daftari” ham tashkil etildi. Eski darsliklar til strukturasi o‘rgatishga qaratilgan. Yangi darsliklarda esa til strukturasi ko‘ra, tilning leksikologik, semantik tomonlariga urg‘u berilgan. Ya‘ni asosiy e‘tibor so‘z, uning ma‘nolari, o‘rindoshlari, qo‘llanish o‘rinlari, lug‘at boyligi kabi tomonlarga qaratilgan. Amaldagi darslikdan o‘rin olgan matnlarda bola yoshiga mos bo‘lishidan ko‘ra, didaktik ahamiyatiga urg‘u berilgan. Taqdim etilayotgan didaktika esa yoshga mos, qiziqarli mavzulardagi matnlar hamda she‘rlarga singdirilgan. Yozuvchilar bilan birgalikda matnlar qayta ishlab chiqilgan.

Darsliklardagi tushunarsiz bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar izohsiz qoldiriladi edi. Yangi darsliklarda bolaning tushunishi uchun qiyin bo‘lgan so‘zlar darslikning orqa qismida maxsus lug‘atga joylashtirilgan. Bundan tashqari ular ustida alohida mashqlar ishlab chiqilgan. Tayyorlanayotgan darslikda gapdan to‘yxalit matn yaratishgacha bo‘lgan jarayon tizimli ravishda ishlab chiqilgan. Avval gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni to‘ldirishni boshlagan bola ma’lum mavzu doirasida kichik matn yarata olish darajasiga olib chiqiladi. Shuningdek, darslikda o‘quvchilarning eng og‘riqli muammosi bo‘lgan og‘zaki javob beriladigan, o‘gzaki tarzda bajariladigan alohida topshiriqlar ham ishlab chiqilgan. Yodlash uchun berilgan she’rni aytib berishlari uchun alohida vaqt ajratilgan. Yangi darslikda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir-birini to‘ldiradigan, o‘zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan.

Milliy o‘quv dasturiga asoslangan ona tili va o‘qish savodxonligi darsligida o‘quvchilarni o‘ylashga, fikrlashga undaydigan talaygina nasriy hamda nazmiy namunalar keltirilgan. Xususan, 2-sinf Ona tili va o‘qish savodxonligi kitobining 1-qismini olib qaraydigan bo‘lsak, “Chumolining jasorati”, “Nobel olaman”, “Shippak”, “Qish ro‘moli”, “Nonushtaga “5” baho”, “Kundaligimdagi 2”, “Olim bo‘lmoqchiman” kabi hikoyalar, “Mahallamiz jarchisi”, “Eng yaxshi sovg‘a”, “Mahalla – ota-ona”, “Geolog so‘zi”, “Qushlar qishda qayda qo‘noqlar”, “Mikrob”, “Ibn Sino ulashar davo”, “Shamol nega shamollamas?”, “Yo‘qolgan quloq”, “Hunarning hidi qanaqa?”, “Kungaboqar va To‘lqinjon” kabi she’rlar mavjud. Shularning ichidan “Yo‘qolgan quloq” she’rini ko‘rib chiqsak: Yo‘qolgan quloq - Uyimizda nimagadir Bugun quloq yo‘qoldi. Tushunolmay hayron bo‘ldim, Oyim shunday deb qoldi. Hech bunaqa gap chiqmagan Edi mening oyimdan. Qulog‘imni ushlab ko‘rsam, Xayriyatki, joyida. Juda qiziq, qulog‘ini Yo‘qotgan kim bo‘ldiykin?! Hammamizning qulog‘imiz Joyida edi, lekin. Dadam menga ko‘zin qisib Miyig‘ida kulardi. Ravshan akam yerga qarab, Boshin egib turardi. Farid Usmon Darhaqiqat, ushbu she’r o‘quvchilarni fikrlashga undaydi. Xo‘sh, quloq ham yo‘qolishi mumkinmi? She’rning bosh qahramoni bu savoldan hayratda. Unga onasi uyda quloq yo‘qolganligini aytib qoladi. Bola barchaning qulog‘iga zimdan e’tibor qaratadi, lekin barchaning qulog‘i joyida edi.

Kimning qulog‘i yo‘qolishi mumkin ekan? Bola dadasiga, so‘ng esa Ravshan akasiga qaraydi. Ravshan akasi boshini egib turadi. Darslikda ushbu she‘rdan so‘ng quyidagi savollar keltirilgan: Quloq qanday a‘zo va uning vazifasi nimadan iborat? Eshitish bizga nimalarda yordam beradi? She‘r qanday voqea haqida? Bola quloq yo‘qolganini kimdan eshitdi? Miyig‘ida kulish qanday bo‘ladi? Odam qanday vaziyatlarda boshini egib turadi? Nima deb o‘ylaysiz, dadasining miyig‘ida kulishi va akasining boshini egib turishi nimani bildiradi? Bu holatning quloq yo‘qolishiga aloqasi bormi? Kimning qulog‘i yo‘qolgan? Ushbu savollardan so‘ng quyidagicha topshiriq berilgan: E‘tibor bergan bo‘lsangiz, kattalar “qulog‘i yo‘q”, “quloqsiz”, “ko‘zingga qara” degan so‘zlarni ko‘p ishlatishadi. Bu gaplar qanday vaziyatlarda aytiladi va nimani bildiradi? So‘zlab bering. Ko‘rinib turibdiki, bu yerda “qulog‘i yo‘qolgan” iborasi ko‘chma ma‘noda qo‘llanilgan bo‘lib, bu yerda bosh qahramonning Rustam akasi ota-onasining so‘ziga quloq solmaganligini, ularning aytganlarini bajarmaganligi aks ettirilgan. Shu ma‘noda uning onasi kinoya qilib “uyimizda quloq yo‘qoldi” deb aytib qo‘yadi. Ona tili va o‘qish savodxonligi darsligidagi topshiriqlar ketma-ketligi shunday izchil tuzilganki, ularni bajarish orqali o‘quvchilar berilgan matn va hikoyalarning ma‘nolari bilan tanishib borishadi. Xuddi shu kabi “Yo‘qolgan quloq” she‘ridan so‘ng berilgan topshiriqlar bu she‘rdagi aytilgan so‘zlarning ko‘chma ma‘noda ishlatilayotganligi tushuntirib beradi. Bu topshiriqlar orqali o‘quvchilar mustaqil fikrlaydi va ushbu holatni erkin baholaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azimova I, Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-2-qism: 1-sinf uchun darslik. – T.: “Respublika ta‘lim markazi”, 2021. – 104 b.
2. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun va boshq. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1- 2-qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: “Respublika ta‘lim markazi”, 2021. – 120.
3. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun, Ro‘zmetova Z Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-2-qism: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “Respublika ta‘lim markazi”, 2022. – 144 b.